

ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ ШАРОИТИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ МАЪНАВИЙ АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ

¹Химматалиев Дўстназар Омонович ²Усманов Шерзод Вахобжонович

¹Чирчиқ давлат педагогика университети профессори ²Тошкент иқтисодиёт ва педагогика
институтини ўқитувчиси ¹d.ximmataliev@mail.ru ²usmanovs404@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036611>

Аннотация. Маънавий-ахлоқий тарбиянинг асосий вазифаси жамиятнинг ижтимоий зарур талабларини ҳар бир бола учун бурч, ор-номус, виждон, кадр-қиммат каби юксак ахлоқий ички рағбатларга айлантиришидан иборат.

Ўқувчиларга энг яхши маънавий-ахлоқий фазилатларни сингдириши учун мактабга келган биринчи кунлариданоқ жуда кичик, аммо ибратли ҳикоялар, ўзбек халқ эртақларидан фойдаланиши самарали ҳисобланади. Синфда болалар ўқийдиган дўстлик ҳақидаги китоблар ижобий натижалар беради.

Мактаб ўқувчиларининг ҳар қандай фаолияти, у атрофдагиларнинг ижтимоий манфаатлари, жамият ҳаёти билан боғлиқ бўлган даражада ахлоқий ҳисобланади. Ахлоқий тамойил боланинг барча кўп қиррали амалий фаолиятига, унинг ҳиссий ва интеллектуал соҳаларига киради. Болалар ўқишадими, мактаб ҳовлисида ўйнашадими, боғда ишлашадими, уларнинг фаолиятида ижобий ёки салбий маълум ахлоқий фазилатлар ҳамма жойда намоён бўлади. Бундан келиб чиқадикки, ахлоқий тарбия ҳам таълимнинг алоҳида бўлими, ҳам бошқа ҳар қандай таълим бўлими сифатида кўриб чиқилиши керак.

Мақолада таълим кластери шароитида ўқувчиларни маънавий ахлоқий тарбиялашда боланинг мустақил ҳаракатлари, ахлоқий тажриба тўплаш ва нотўғри ҳаракатга сабаб бўлган йўналишлар, ахлоқсизликни англаб етишларига ёрдам бериши зарурлиги каби масалалар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Тарбия, ахлоқ, фазилат, ҳикоя, эртақ, фаолият, манфаат, ҳаёт.

Аннотация. Основная задача духовно-нравственного воспитания – превратить общественно необходимые требования общества в высокие нравственные внутренние стимулы, такие как долг, честь, совесть и достоинство каждого ребенка.

Для привития ученикам лучших нравственных и моральных качеств эффективно использовать очень небольшие, но поучительные рассказы, узбекские народные сказки с первых дней поступления в школу. Книжки о дружбе, которые дети читают на уроках, дают положительные результаты.

Любая деятельность школьников считается этической в той мере, в какой она связана с социальными интересами окружающих людей, жизнью общества. Нравственное начало включает в себя всю многогранную практическую деятельность ребенка, его эмоциональную и интеллектуальную сферы. Учатся ли дети, играют ли на школьном дворе или работают в саду, определенные нравственные качества, положительные или отрицательные, проявляются повсюду в их деятельности. Отсюда следует, что нравственное воспитание следует рассматривать и как отдельную отрасль образования, и как любую другую отрасль образования.

В статье выдвигаются такие вопросы, как самостоятельные действия ребенка в духовно-нравственном воспитании учащихся в условиях образовательного кластера, необходимость помочь им осознать безнравственность, накопить нравственный опыт и направления, вызывающие неправильные действия.

Ключевые слова: *Образование, мораль, добродетель, история, сказка, деятельность, интерес, жизнь.*

Abstract. *The main task of spiritual and moral education is to transform the socially necessary requirements of society into high moral internal incentives, such as duty, honor, conscience and dignity of every child.*

To instill in students the best moral and ethical qualities, it is effective to use very small but instructive stories, Uzbek folk tales from the first days of entering school. Books about friendship that children read in class produce positive results.

Any activity of schoolchildren is considered ethical to the extent that it is connected with the social interests of the people around them and the life of society. The moral principle includes all the multifaceted practical activities of the child, his emotional and intellectual spheres. Whether children are studying, playing in the schoolyard, or working in the garden, certain moral qualities, positive or negative, are evident throughout their activities. It follows that moral education should be considered both as a separate branch of education and as any other branch of education.

The article puts forward issues such as the child’s independent actions in the spiritual and moral education of students in an educational cluster, the need to help them realize immorality, accumulate moral experience and directions that cause wrong actions.

Keywords: *Education, morality, virtue, history, fairy tale, activity, interest, life.*

Кириш

Мактаб ўқитувчиси болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида ўқувчиларни ҳар томонлама ривожлантириш учун катта имкониятларга эга. Маънавий-ахлоқий тарбия бола шахсини шакллантириш ва ривожлантиришнинг энг муҳим жиҳати бўлиб, унинг ота-онасига, бошқаларга, жамоага, жамиятга, Ватанга, меҳнатга, ўз мажбуриятларига ва ўзига бўлган муносабатини шакллантиришни назарда тутди. Жамоавий фаолиятнинг ижтимоий йўналиши болаларда ҳаётни яхшилаш учун нима қилиш мумкинлигини сезиш истагини уйғотади. Маънавий-ахлоқий тарбия жараёнида мактаб ўқувчисига ватанпарварлик, байналмилаллик, дўстлик, жамоавийлик, воқеликка фаол муносабат, меҳнаткашларга чуқур ҳурмат туйғулари шаклланади. Маънавий-ахлоқий тарбиянинг асосий вазифаси жамиятнинг ижтимоий зарур талабларини ҳар бир бола учун бурч, ор-номус, виждон, кадр-қиммат каби юксак ахлоқий ички рағбатларга айлантиришдан иборат.

Шахснинг маънавий-ахлоқий шаклланиши туғилишдан бошланади. Таълим кластери шароитида ўқувчиларда дастлабки маънавий-ахлоқий ҳис-туйғулар ва ғоялар, ахлоқий хулқ-атворнинг асосий кўникмалари шаклланади. Мактабда бу иш тизимли ва мақсадли олиб борилади.

Ўқувчиларга энг яхши маънавий-ахлоқий фазилатларни сингдириш учун мактабга келган биринчи кунлариданоқ жуда кичик, аммо ибратли ҳикоялар, ўзбек халқ эртақларидан фойдаланиш самарали ҳисобланади. Синфда болалар ўқийдиган дўстлик ҳақидаги китоблар ижобий натижалар беради, лекин, афсуски, бу ҳар доим ҳам эмас.

Бола биринчи қадамлариданоқ мумкин, керак, мумкин эмас деган сўзларни тушуниши керак. Афсуски, болалар (албатта, ҳаммаси эмас) мумкин, деганни ёқтиришади. Бу савол тез-тез пайдо бўлади. Салбий жавоб унда норозиликни келтириб чиқаради ёки

охир-оқибат ўқувчи (интизомсиз ўқувчи) тақиқланган нарсаларни қилишга ўзига имкон беради. Шундан можаро келиб чиқади. Таълимда таъқиқлаш жуда муҳим усул. Бу хатти-ҳаракатлардаги кўплаб камчиликларнинг олдини олади ва болаларни ўз хоҳиш-истакларидан оқилона фойдаланишга ўргатади. Болалар ва ўсмирларнинг истаклари жуда кўп, аммо буларнинг барчасини рўёбга чиқариш ва уларнинг барчасини қондириш шарт эмас.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти

Машғулотларда “Ўқиш ва меҳнатга виждонан муносабат”, “Мактаб ва жамоат мулкига ғамхўрлик қилиш”, “Қандай қилиб тинч яшаш керак”, “Мен хоҳлайман ва керак” каби кўплаб суҳбатлар ва мунозаралар ўтказилиши керак, уларнинг асосий мақсади болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясини яхшилашга ёрдам беришдан иборат. Мактаб ўқувчиларининг ахлоқий онгини шакллантириш жараёнида ўқувчини эзулик, ёвузлик, адолат, бурч ва виждон, ҳалоллик ҳақидаги билимлар билан қуроллантирадиган мақсадли ахлоқий тарбия тизими катта аҳамиятга эга.

Бошланғич синфларда ахлоқий муносабатлар, хулқ-атвор, ҳис-туйғулар ва онгининг янги шакллари шаклландиган асос бўлиб, боланинг хатти-ҳаракатлари, катталар ва тенгдошлар билан бўлган муносабатлари, ахлоқий билимлари ва ҳиссиётлари шаклланади.

Психологлар бошланғич мактаб ёши ташқи таъсирларга мойиллик, ўргатилган ва айтилган ҳар бир нарсанинг ҳақиқатига ишониш билан тавсифланишини аниқладилар.

Мактаб ўқувчиларининг ҳар қандай фаолияти, у атрофдагиларнинг ижтимоий манфаатлари, жамият ҳаёти билан боғлиқ бўлган даражада ахлоқий ҳисобланади. Шундай қилиб, ахлоқий тамойил боланинг барча кўп қиррали амалий фаолиятига, унинг ҳиссий ва интеллектуал соҳаларига киради. Болалар ўқишадими, мактаб ҳовлисида ўйнашадими, боғда ишлашадими, уларнинг фаолиятида ижобий ёки салбий маълум ахлоқий фазилатлар ҳамма жойда намоён бўлади. Бундан келиб чиқадикки, ахлоқий тарбия ҳам таълимнинг алоҳида бўлими, ҳам бошқа ҳар қандай таълим бўлими сифатида кўриб чиқилиши керак.

Маънавий-ахлоқий ривожланишни белгиловчи таълимнинг ўзаги болалар ўртасида инсонпарварлик муносабати ва муносабатларини шакллантиришдир. Тарбиявий ишнинг мазмуни, усуллари, шакллари ва уларга мос келадиган аниқ мақсадлардан қатъи назар, ўқитувчи олдида доимо болалар ўртасидаги ахлоқий муносабатларни ташкил этиш вазифаси туриши керак.

Таълим кластери шароитида ўқувчиларни маънавий ахлоқий тарбиялашда боланинг мустақил ҳаракатлари жуда муҳимдир. Ўқувчи фақат ўқитувчи ва катталар раҳбарлигида ёки уларнинг назорати остида ҳаракат қилса, у, энг аввало, итоаткорликни ўрганади. Ўзининг ахлоқий тажрибасини тўплаган ҳолда, бола баъзан хато қилади ва нотўғри ҳаракат қилади. Ўқитувчи унга хатонинг аччиқлигини, қилмишнинг ахлоқсизлигини англаб етишига ёрдам бериши керак. Албатта, унга нафақат хатти-ҳаракатларини тўғрилаш, балки нотўғри ҳаракатга сабаб бўлган мотив йўналишини қайта кўриб чиқишга ёрдам бериш керак.

Ҳар бир синфда таълимнинг ушбу босқичининг аниқ вазифалари аниқ белгиланган. Мисол учун, бошланғич синфларда ўқувчиларни қизиқтирган шахслар билан учрашувлар, Ватанимизнинг асосий шаҳарларига ички саёҳатлар каби шакллардан фойдаланиш мумкин. Бунинг учун болалар фильмларни томоша қилиш, шеърлар ва кўшиқларни ўрганиш орқали олдиндан тайёргарликни бошлайдилар.

Учрашувларда болалар тайёр хулосалар олмайдилар, улар ўзлари воқеа ҳолатини ва одамлар ўртасидаги муносабатларни таҳлил қилишни ўрганадилар. Хуллас, ўқитувчи босқичма-босқич ўз шогирдларини одоб-ахлоқ алифбосидан ўтказиб, уларнинг ахлоқий фазилатларини шакллантиради, оддий фуқаролик фазилатларини пухталиқ билан сингдиради.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Мактаб ўқувчилари билан таълим-тарбиявий ишларнинг бошланғич даври бутун ўқув жараёни учун катта аҳамиятга эга. Айнан сентябрь ойининг биринчи кунларида ўқитувчи тарбиявий ишларга киришади. Ўқитувчи ўз шахсий намунаси билан болаларни ҳар кимдан яхшилиқни излашга, яхшилиқни баҳам кўришга, синфга ва атрофдаги одамларга қувонч келтириши мумкин бўлган нарсаларни излашга ҳаммани жалб қилишга, мактабга, яқинларга, ўз она юртига, катталар ва кичикларга, ўз синфига ғамхўрлик қилишга ўргатади. Таълим кластери доирасига кирувчи ташкилотларга экскурсиялар уюштириш орқали ўқувчилар эстетик тарбиясини шакллантириш ва бу ташкилот ходимлари билан ахлоқий муносабатларни шакллантиради. Кластер ташкилотларида у ёки бу ижод турининг тасвирий ва ифодали воситалари мажмуи билан таништиради. Расм чизиш, шеър ўқиш, моделлаштириш жараёнида болалар таҳлил қиладилар, фарқлайдилар ва таққослайдилар. Мактаб ўқувчиларининг материални эмоционал ва образли ўзлаштиришдаги бу қобилиятдан фойдаланиш, умуман олганда, ўқитиш ва тарбия самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Таълим кластери шароитида ўқувчиларни маънавий ахлоқий тарбиялаш жараёнида уларда воқеликка ахлоқий муносабатни ривожлантириш қонуниятлари, шунингдек, мактабларнинг илғор тажрибаларини таҳлил қилиш бадий ижодиёт воситалари орқали болаларни ахлоқий тарбиялашнинг асосий босқичларини аниқлашга имкон беради. Ҳар бир дарсдан ташқари ишнинг натижаси синф албоми ёки газетасида ёритилади. Ҳар бир ўқувчи ўз таассуротлари билан бўлишиш имкониятига эга, бу ўқитувчига боланинг қалбида ҳиссий муносабатни топган нарсаларни аниқлашга ёрдам беради. Ва энг муҳими, ҳар бир бола бундай ишларда иштирок этиши керак.

Таълим кластери доирасида ўқитувчилар, ўқувчиларнинг ота-оналари билан мулоқот қилиш, мактабнинг ўқув-тарбиявий ишлари тизими билан танишиш ва ўқувчиларни тарбиялашни режалаштириш синфдаги ўқув-тарбиявий ишларни шахсий режалаштириш учун асос бўлади. Болалар жамоаси билан ишлашни режалаштираётганда ўқитувчи синф билан ишлашнинг профессионал ахлоқий тамойилларига амал қилиши керак, уларсиз болалар билан ишлашда норасмий натижаларга эришиш мумкин эмас.

Ҳар бир синфдан ташқари машғулот ноанъанавий, ғайриоддий, ностандарт тарзда амалга оширилса ва шу билан ўқувчининг энг яхши ҳис-туйғулари ва фикрларини уйғотса, болаларни тарбиялаш жараёни самарали бўлади. Бу инсониятнинг энг яхши маданий анъаналарига асосланган ижодий жараён бўлиши керак. Боланинг нафақат мактабда, балки жамиятда, оилада тарбияланишини ҳисобга олсак, синф раҳбарининг таълим усуллари ижобий маънода шунчалик таъсири бўлиши керакки, уларнинг таъсири ўзларининг таъсирига қараганда анча ишончли ва аҳамиятли бўлиши мумкин.

Таълим кластери шароитида ўқувчилар билан олиб бориладиган маънавий ахлоқий ишлар ота-оналарнинг эътиборига ҳавола қилиниши керак. Шу билан бирга, ота-оналар нафақат синф раҳбарининг ёрдамчилари, балки унинг ҳамфикрлари, дўстлари,

фарзандларининг қандай ўсишига умуман бефарқ бўлмаган одамларга айланиши керак. Ўқувчилар ҳаётдан, китоблардан ишончли мисолларни талаб қиладилар. Болалар катталар сўзига чуқур ишонч билан бўйсундилар. Улар билан баланд овозда ўйлаш, шубҳаларни баҳам кўриш ва маслаҳат сўраш керак. Бундай енгиллик ишонч, очиққўнгиллик, самимиятни қарор топтиради, катталар билан болани яқинлаштиради, уларнинг маънавий оламига йўл очади.

Синф раҳбари ишида маънавий-ахлоқий синф соатлари катта рол ўйнайди.

Синф соатлари синф раҳбари ва синф ўқувчилари ўртасида бевосита мулоқот қилиш имкониятидир. Маънавий-ахлоқий синф соатлари турли шаклларда бўлиши мумкин, аммо уларнинг моҳияти бир хил бўлиб қолади. Бу мактаб ўқувчиларининг шахсий ва ахлоқий фазилатларини шакллантириш бўйича жиддий ва тизимли ишдир.

Маънавий-ахлоқий синф соатлари қизиқарли, эса қоларли, ўқувчиларга ҳаяжонли бўлиши учун ўқитувчи қуйидагиларга амал қилиши зарур:

- синфсоати олдиндан ўйлаб топилган ва тайёрланган бўлиши;
- синф соати давомида болаларнинг ўз фикр ва ҳис-туйғуларини ифодалаш имконияти мавжудлиги;
- синф соати жамоани ривожлантириш учун фойдали бўлиши;
- синф соати мазмунли ва ранг-баранг бўлиши;
- синф соати синфдаги ўқувчилар ва ўқитувчининг ўзида ижобий ҳис-туйғуларни уйғотиши.

Хулоса

Таълим кластери шароитида ўқувчиларни маънавий ахлоқий тарбиялаш жараёнини ташкил этишда синф раҳбари ўз ўқувчиларининг ахлоқий маданиятини тарбиялашга катта эътибор бериши керак.

Инсон туғилгандан деярли ўлимигача тарбияланади. Гарчи бу тарбиявий таъсирнинг кучи табиий равишда ёшга, ижтимоий мавқега ва ҳоказоларга қараб ўзгаради. Шунингдек, ўқувчиларни маънавий ахлоқий тарбиялашнинг энг муҳим воситаларидан бири табиат бўлиб, у турли эстетик кечинмаларнинг абадий манбаидир. Ёввойи табиат болага таъсир қилади, унинг ҳиссий реакциясини келтириб чиқаради, шунинг учун экскурсиялар ва сайрларда катталар болаларнинг эътиборини табиатнинг ноёб рангларига қаратишлари, ўрмон ва даланинг “тирик” овозини эшитишга ўргатишлари керак. Юриш болаларда қувончли кайфиятни яратиши керак. Ўқувчиларга табиат қўйнида бўлиш завқини ҳис қилишларига имкон бериш керак: ҳаво салқин, қушлар сайр қилмоқда, дарахтлар шитирлайди. Болалар учун тушунарли бўлган табиатдаги гўзаллик намоёндаларини болалар билан биргаликда кўриш, катталарнинг кичкина пахмоқ итни, гўзал майсазорни ёки ботаётган куёшни кўришда ҳайратга тушиши болада тегишли ҳиссий тажрибаларни уйғотади ва аста-секин унда атроф-муҳитга нисбатан фарқланган муносабат ва гўзалликни тушуниш шаклланади.

REFERENCES

1. Абдурахмонов А. Қадрият – маънавий меросдир // «Маърифат гулшани» г. 12 (77) 2007 й. – 7-бет
2. Джураев Р.Х., Толипов Ў.Қ., Сафарова Р.Ғ, Тўрақулов Х.О., Иноятова М.Э., Диванова М.С. Педагогик атамалар луғати, Тошкент, 2008 йил, -136 Б, 5-7-бетлар.

3. Salokhiddinova Gazalkhon Bekmirzayevna (2018). Social pedagogue's responsibilities in cooperation with a family to increase child sociability. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 59-61.
4. Karimovna, N. Y., Nasirovna, M. R., Tursunaliyevna, A. M., Abduvaliyevna, A. N., & Ravshanovna, U. S. (2023). Psychodiagnostics of psychosomatic diseases. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(2S), 2903-2911.